

Received / Makale Geliş Tarihi 06.12.2024
Published / Yayınlanma Tarihi 31.01.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (50)
pp / ss 68-76

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14788166
Mail: editor@pejoss.com

Fettah Eren

<https://orcid.org/0009-0007-2262-7671>
Millî Eğitim Bakanlığı, Konya/TÜRKİYE

Celalettin Akdeniz

<https://orcid.org/0009-0009-4240-1252>
Millî Eğitim Bakanlığı, Konya/TÜRKİYE

Maide Nur Şekerci Erden

<https://orcid.org/0009-0009-9699-6271>
Millî Eğitim Bakanlığı, Konya/TÜRKİYE

Gökhan Birol

<https://orcid.org/0009-0003-7111-6764>
Millî Eğitim Bakanlığı, Konya/TÜRKİYE

Ferdi Dal

<https://orcid.org/0009-0003-0987-1048>
Millî Eğitim Bakanlığı/Konya/TÜRKİYE

Dijital Eğitim ve Alfa Kuşağı: Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi

Digital Education and Alpha Generation: A Comparative Study of Teacher and Student Views

ÖZET

Bu çalışmada eğitimin dijitalleşmesi Alfa, Y ve X Kuşağı açısından ele alınmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırma deseni olarak belirlenen fenomenoloji deseni ile dijital eğitim kavramı farklı yönleri ile kuşaklara göre ele alınmaya çalışılmıştır. Araştırmaya her kuşak düzeyinden beş katılımcı dahil edilmiştir. Elde edilen bulgular dijital eğitimin algılanış biçiminde kuşaklar arasında birtakım farklılıkların olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre Y ve X Kuşağı bireylerin dijital eğitim algıları nispeten birbirine benzerken Alfa Kuşağı bireyler dijital eğitime daha farklı bir perspektifte ele almaktadır. Özellikle dijital eğitimin tehlike ve fırsatlarına ait bulgular Alfa Kuşağının dijital eğitimi daha çok fırsat barındıran bir kavram olarak gördüklerini göstermektedir. Dijital eğitimin geleceğine yönelik ise kuşaklar arasındaki bu farklılık biraz daha azalmaktadır. Elde edilen bulgular ilgili literatüre göre incelendiğinde kuşakların genel tutum ve davranışları çerçevesi ile dijital eğitimi algılama farklılıkları arasında benzerlikler olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alfa Kuşağı, X ve Y Kuşağı, Dijital Eğitim

ABSTRACT

In this study, digitalisation of education is discussed in terms of Alpha, Y and X Generations. The research was conducted with qualitative research method. With the phenomenology design determined as the research design, the concept of digital education was tried to be handled according to generations with different aspects. Five participants from each generation level were included in the study. The findings show that there are some differences between generations in the way digital education is perceived. According to the results of the research, while the digital education perceptions of Y and X Generation individuals are relatively similar to each other, Alpha Generation individuals approach digital education from a different perspective. In particular, the findings regarding the dangers and opportunities of digital education show that the Alpha Generation sees digital education as a concept that contains more opportunities. Regarding the future of digital education, this difference between the generations decreases a little more. When the findings obtained are examined according to the relevant literature, it shows that there are similarities between the general attitudes and behaviours of the generations and the differences in perception of digital education.

Keywords: Alpha Generation, Generation X and Y, Digital Education.

1. GİRİŞ

Teknolojinin hızla ilerlemesi, eğitim ortamını büyük ölçüde değiştirerek Alfa Kuşağı olarak bilinen yeni bir grubun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kabaca 2010 ile 2025 yılları arasında doğan bu dijital yerliler, erken yaşlardan itibaren ekranlara ve çevrimiçi kaynaklara doymuş bir dünyaya dalmışlardır (Drugas, 2022). Bu sürekli bağlanabilirlik, bilgiye eş benzeri görülmemiş bir erişim sunarak öğrenme ve başkalarıyla etkileşim kurma biçimlerini yeniden şekillendirmektedir. Bununla birlikte, dijital araçlar merak, iş birliği ve kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatlarını teşvik ederek eğitim deneyimlerini geliştirebilirken, sosyal gelişim ve ruh sağlığı ile ilgili zorluklar da ortaya çıkarmaktadır (McCrinkle ve Fell, 2021). Eğitimciler ve ebeveynler eğitimde teknoloji kullanımının bu iki ucu keskin kılıcı kullanırken hem akademik başarıyı hem de sağlıklı kişiler arası ilişkileri teşvik eden bir denge kurmak giderek daha önemli hale geldiği söylenebilir (Yılmaz ve Aktürk, 2024).

Günümüzde Alfa Kuşağının eğitim sürecini yönetenler çoğunlukla X ve Y Kuşağı öğretmenler olarak değerlendirilebilir. Bu durum öğretmenler ile öğrenciler arasında bir kuşak farklılığını doğurmaktadır. Bu farklılık eğitim teknolojilerinin kullanımından eğitimde dijitalleşmenin algılanma biçimine kadar birçok faktör altında değerlendirilebilmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada Alfa Kuşağı, Y Kuşağı ve X Kuşağı bireylerin dijital eğitim fenomenini nasıl algıladıkları belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaca yönelik katılımcıların dijital eğitimden ne anladıkları, dijital eğitimin sahip olduğu fırsatlar ve tehlikelerin ne olduğu, dijital eğitiminin neden olduğu duygusal etkilerin ve dijital eğitimin geleceği ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırma bu alt boyutlar bağlamında dijital eğitimin algılanış biçiminde kuşaklar arasında bir karşılaştırma yapmayı amaçlamaktadır.

1.1. Alfa Kuşağı ve Dijital Eğitim

Teknolojinin hâkim olduğu bir çağda büyüyen Alfa Kuşağı, dijital kaynakların geniş kullanılabilirliğinden büyük ölçüde faydalanmaktadır. Önceki nesillerden farklı olarak, parmaklarının ucunda çok miktarda bilgiye erişebilmekte ve bu da konuları derinlemesine ve çoklu bakış açılarıyla keşfetmelerini sağlamaktadır. Bu anlık erişim, merak duygusunu besliyor ve öğrenciler ilgi alanlarını geleneksel sınıf ortamlarının sınırlarının ötesinde takip edebildikleri için kendi kendine öğrenmeyi teşvik etmektedir (Yılmaz ve Aktürk, 2024). Ayrıca, interaktif platformlar, eğitim uygulamaları ve çevrimiçi kütüphaneler gibi dijital kaynaklar ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri yaratır. Örneğin, oyunlaştırılmış öğrenme uygulamaları karmaşık konuları eğlenceli zorluklara dönüştürebilir, motivasyonu ve kalıcılığı artırabilir (Premsky, 2001). Dahası, dijital araçlar akranlar arasında iş birliğini kolaylaştırarak öğrencilerin projeler üzerinde uzaktan birlikte çalışmasına olanak tanır ve bu da ekip çalışması becerilerini ve kültürel farkındalığı geliştirir. Uzmanlarla bağlantı kurma ve forumlara katılma becerisi, eğitim deneyimlerini daha da zenginleştirmekte ve önceki nesillerin büyük ölçüde ulaşamadığı küresel bir bakış açısı sağlamaktadır (Ziatdinov ve Cilliers, 2022). Bununla birlikte, Alfa öğrencilerine güvenilir kaynakları yanlış bilgilerden ayırmak için eleştirel değerlendirme becerilerini öğretmek aşırı bilgi yüklemesi ve dikkat dağınıklığı riski gibi potansiyel olumsuzlukları ele almak çok önemlidir. Eğitimciler, dijital kaynaklardan yararlanmanın yanı sıra bu becerileri de geliştirerek, Alfa Kuşağı'nı sadece bilgi tüketicisi değil, aynı zamanda giderek karmaşıklaşan bir dünyada ayırt edici düşünürler ve yenilikçiler olmaları için güçlendirebilirler (Lee ve Lee, 2021; Rathore, 2023).

Teknolojinin öğrenme ortamlarına entegrasyonu eğitim deneyimlerini geliştirebilirken, aşırı ekran süresi Alfa Kuşağı öğrencilerinin sosyal gelişimini engelleyebilir. Önemli bir dezavantaj, yüz yüze etkileşimlerin azalma potansiyelidir. Öncelikle dijital platformlar aracılığıyla etkileşim kurmak, sözel olmayan ipuçlarını okumak ve empati kurmak gibi temel iletişim becerilerini geliştirmede zorluklara yol açabilir. Bu beceriler genellikle doğrudan sosyal deneyimlerle geliştirildiğinden, ekranlara büyük ölçüde güvenen çocuklar gerçek ilişkiler kurmakta zorlanabilirler. Ayrıca, ekran başında geçirilen sürenin artması, ruh sağlığını olumsuz etkileyebilecek izolasyon ve yalnızlık duygularının artmasıyla ilişkilendirilmektedir (Twenge, 2023; Sebanc vd., 2016). Teknolojinin aşırı kullanımı aynı zamanda yaşam tarzında dengesizliğe yol açarak hareketsiz davranışlara ve obezite gibi ilişkili sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir ve bu da aktif sosyal katılım fırsatlarını daha da azaltabilir. Ayrıca, dijital cihazların sağladığı sürekli uyarım aşırı bilgi yüklemesi hissi yaratarak genç öğrencilerin anlamlı etkileşimlere odaklanmalarını ve akranlarıyla bağlantılarını derinleştirmelerini zorlaştırabilir. Bu riskleri azaltmak için eğitimciler ve ebeveynler,

teknolojiyi eğitim amaçlı kullanmak ile kişiler arası becerileri geliştiren çevrimdışı etkinlikleri teşvik etmek arasında bir denge bulmalı ve Alfa öğrencilerinin hem öğrenciler hem de sosyal varlıklar olarak bütünsel bir şekilde gelişmesini sağlamalıdır (Sebbowa vd., 2014).

1.2. Y ve X Kuşakları

Kuşaklar, doğdukları dönemin sosyo-kültürel ve teknolojik dinamikleri çerçevesinde şekillenen özellikleriyle eğitimden beklentilerini ve öğrenme süreçlerini farklı biçimlerde anlamlandırmaktadır. Dijital eğitime yönelik algılar da bu bağlamda kuşaklar arasında belirgin farklılıklar göstermektedir. Y Kuşağı, dijital teknolojilerin hızla yaygınlaştığı bir dönemde yetişmiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarında bilgisayarların, internetin ve cep telefonlarının yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, bu kuşağın teknolojiye aşinalığını artırmıştır (Miller, 2019). Y Kuşağı'nın dijital eğitime yönelik algıları hem yenilikçi hem de pragmatik bir çerçevede değerlendirilebilir. Y Kuşağı'na göre teknoloji günlük yaşamda vazgeçilmez bir öğe olarak değerlendirilmelidir. Bu durum, kuşak üyelerinin dijital eğitim süreçlerine adapte olmalarını kolaylaştırmaktadır (Merritt ve Neville, 2002). Y Kuşağı bireyleri, dijital araç ve platformları yalnızca bilgiye erişim aracı olarak değil, aynı zamanda iş birliği, iletişim ve yaratıcılık odaklı öğrenme ortamları olarak değerlendirmektedir. Bu kuşağın dijital eğitimde en çok önem verdiği unsurların başında esneklik gelmektedir. Zaman ve mekân bağımsız öğrenme olanakları, Y Kuşağı bireylerinin profesyonel ve kişisel yaşamlarıyla öğrenme süreçlerini dengelemelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, kişiselleştirilmiş öğrenme içerikleri, bu kuşağın bireysel ihtiyaçlarını karşılamada etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Y Kuşağı, dijital eğitimin motivasyon artırıcı özelliklerini vurgulamakla birlikte, teknolojik erişim eksikliklerinin öğrenme süreçlerini sekteye uğratabileceğinin farkındadır. Bu nedenle, teknolojik altyapıya yapılan yatırımları ve erişim olanaklarını kritik bir başarı faktörü olarak değerlendirmektedir.

1965 ile 1980 yılları arasında doğan X Kuşağı ise teknolojik dönüşümün başlangıç aşamalarında yetişmiş ve geleneksel eğitim sistemlerinde büyümüştür. Bu nedenle, dijital eğitime yönelik algıları, öğrenme süreçlerine teknolojinin entegrasyonu noktasında daha temkinli ve eleştirel bir yaklaşım sergilemektedir (Katz, 2017). X Kuşağı bireyleri, geleneksel eğitimin değerini ve yüz yüze etkileşimlerin önemini vurgularken, dijital eğitimde bu unsurların eksik kalabileceğini düşünmektedir. Ancak, teknolojiye uyum sağlama konusundaki kararlılıkları, dijital araçları öğrenme süreçlerine entegre etme çabalarını artırmaktadır. Yaşlarından dolayı dijital teknolojiyle daha geç tanışmış olmaları, X Kuşağının dijital araçlara adapte olmasını zorlaştırabilir (Zemke vd., 2013). Kullanıcı dostu olmayan platformlar veya karmaşık teknolojik süreçler, bu kuşakta öğrenme motivasyonunu düşürebilmektedir. Dolayısıyla, bu kuşağın dijital eğitimi benimsemesi için daha sade ve rehberlik destekli çözümler sunulması gerekmektedir (Yang ve Jolly, 2008). X Kuşağı, dijital eğitimi genellikle yenilikçi bir araç olarak görmekle birlikte, eğitimin niteliği ve etkisi konularında eleştirel bir tutum sergilemektedir. Özellikle, dijital ortamların yüz yüze etkileşimlerin yerini alıp alamayacağına dair çekinceleri bulunmaktadır. Bu durum, dijital eğitimin hibrit modellerle desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Lissitsa ve Laor, 2021).

Y ve X Kuşaklarının dijital eğitime yönelik algıları, teknolojiyle olan ilişkileri ve sosyo-kültürel geçmişleri bağlamında farklılıklar göstermektedir. Y Kuşağı, dijital eğitimi yenilikçi ve esnek bir öğrenme aracı olarak görürken, X Kuşağı daha eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme yapmaktadır (Lissitsa ve Kol, 2016; Williams ve Page, 2011). Bu farklılıklar, dijital eğitim uygulamalarının tasarımında kuşakların ihtiyaçlarına özgü stratejiler geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Eğitim politikaları, bu iki kuşağın teknolojik erişim ve öğrenme beklentilerini karşılayacak şekilde esneklik, rehberlik ve içerik zenginliği sağlayacak biçimde yapılandırılmalıdır.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Deseni

Bu çalışmada eğitimin dijitalleşmesi Alfa kuşağı öğrenciler ile X ve Y Kuşağı öğretmenlerin algılarına göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda dijital eğitim bir fenomen olarak kabul edilmiştir. Yalçın'a (2022) göre fenomenoloji iki anlama gelen bir kavramdır. Kavramın ilk anlamına göre dış dünya duyularımızla ve hissettiklerimizle algılanabilen bir şey olarak görülmektedir. Kavramın diğer anlamı ise izah edilemeyen sıra dışı bir şey olarak değerlendirilebilir. Fenomenin bu anlaşılma üzerine üstlendiği bağlamsal durumdan hareketle fenomenoloji bir fenomen ile ilgili olarak yaşanan deneyimlerin çözümlenmesi olarak

tanımlanmaktadır. Fenomenolojik çalışmalarda bir kavram esasında farklı yönleri ile tanımlanmaya çalışılmaktadır (Creswell, 2014).

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde ilk olarak araştırmanın amacına bağlı olabilmek adına kuşak tanımlarına başvurulmuştur. Yılmaz ve Aktürk'e (2021) göre X kuşağı 1965 ile 1980 yılları arasında doğan bireylerden, Y Kuşağı ise 1980 ile 2000 yılları arasında doğan bireylerden oluşmaktadır. Alfa Kuşağı ise 2010 yılı sonrası doğan bireyleri kapsamaktadır. Bu doğum yılları çalışma grubuna dahil edilecek bireylerin seçiminde bir ölçüt olarak değerlendirildiği için araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma grubuna dahil edilen bireyler 5 Alfa kuşağı, 5 X Kuşağı ve 5 Y Kuşağından oluşmaktadır. Belirlenen ölçüte uyan katılımcılar arasından çalışma dahil edilenler rastgele seçilmiş ve onayları alınarak gerekli görüşmeler yapılmıştır.

Tablo 1. Katılımcı Bilgileri

Katılımcı kodu	Görevi	Görev yapılan kurum düzeyi	Branş
A1	Öğrenci	Lise	-
A2	Öğrenci	Lise	-
A3	Öğrenci	Ortaokul	-
A4	Öğrenci	Ortaokul	-
A5	Öğrenci	Lise	-
Y1	Öğretmen	Lise	Matematik
Y2	Öğretmen	Ortaokul	Sosyal Bilgiler
Y3	Öğretmen	Lise	İngilizce
Y4	Öğretmen	Ortaokul	Türkçe
Y5	Öğretmen	Ortaokul	Fen bilimleri
X1	Öğretmen	Lise	Beden Eğitimi
X2	Öğretmen	Ortaokul	Türkçe
X3	Öğretmen	Lise	İngilizce
X4	Öğretmen	Lise	Fizik
X5	Öğretmen	Ortaokul	Matematik

2.3. Veri Toplama Aracı ve Yöntemleri

Araştırmanın verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Alan uzmanları ve ilgili literatür dikkate alınarak geliştirilen görüşme formu katılımcı bireylere doğrudan yüz yüze görüşme ile uygulanmıştır. Katılımcıların ses kayıtları bu aşamada alınmış, araştırmacılar tarafından kayıtlar yazıya dökülerek katılımcılara tekrar okutulmuş ve düzeltme, ekleme yapmalarına olanak sağlanmıştır. Yapılan düzeltmeler sonucu elde edilen veri içerik analizi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların veri gizliliğinin sağlanması için isim yerine kuşak adı ve sayı numarası kullanılarak bir kodlama esası geliştirilmiştir. Örneğin X Kuşağı'nın birinci katılımcısı X1 olarak kodlanmıştır.

2.4. Çalışmanın Geçerlik ve Güvenirliği

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliliğinin sağlanması için farklı yöntemler tercih edilmiştir. Araştırmanın iç geçerliliğinin sağlanması için katılımcıların verdikleri beyanları teyit etmeleri istenmiş, elde edilen veriler katılımcılara tekrar okutularak düzeltme yapılması istenilen yerler tekrar ele alınmıştır. Bununla birlikte yine iç geçerliliğinin sağlanması için üçgenleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ve ortaya çıkarılan bulgular araştırmaya dahil olan tüm araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Böylelikle çalışmanın güvenirliliği de sağlanmıştır.

3. BULGULAR

Araştırma kapsamında katılımcılardan dijital eğitimi ve eğitimde dijitalleşmeyi tanımlamaları istenmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilere göre Alfa Kuşağı öğrenciler dijital eğitimi akıllı tahta kullanımı, online platformlar üzerinde yapılan eğitim, online araştırmalar kodları ile tanımlamıştır. X Kuşağı öğretmenler ile Y Kuşağı öğretmenler arasında dijital eğitimin tanımı ile ilgili anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Her iki kuşak öğretmenleri de dijital eğitimi benzer niteliklerle tanımlamış, tanımlamalarında çoğunlukla akıllı tahta, web2 araçlarının kullanımı, youtube gibi platformların kullanımı, eş zamanlı online dersler kodlarını kullanmışlardır. Katılımcı görüşlerini içeren kodlar Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Dijital Eğitim Nedir?

Kuşak Adı	Kodlar
Alfa Kuşağı	Akıllı tahta kullanımı, online platformlar üzerinde yapılan eğitim, online araştırmalar
Y Kuşağı	Akıllı tahta, web2 araçlarının kullanımı, youtube gibi platformların kullanımı, eş zamanlı online dersler,
X Kuşağı	yenilikçi eğitim

Katılımcıların dijital eğitim ile ilgili görüşlerinden bazıları şunlardır;

A1- benim için dijital eğitim sınıfta öğretmenlerin dersleri işlerken akıllı tahta kullanmalarındır. Atık tüm öğretmenler derslerini bu tahtalar ile anlatıyorlar. Sınıfa gelip akıllı tahtadan soruları veya konuları açıp bize dersi anlatarak dersi bitiriyorlar. Ama öğretmenlerin çoğu ödevleri yine kağıtlar ile veriyor.

Y1- Benim için dijital eğitim bir öğretmenin dijital araçları sınıfta ne kadar çok kullandığını gösteriyor. Öğretmenler artık akıllı tahtaları ve web2 araçları sınıfta sıklıkla tercih ediyor. Eskiye bakarak eğitim bu anlamda giderek dijital bir hal almış gibi. Ben de dersimi akıllı tahtalar ile işliyorum. Artık öğrencilerime soruları bu tahtalar ile soruyorum. Daha etkileşimli bir ders ortaya çıkıyor.

X2- Dijital eğitim bence artık yeni nesil eğitim. Şimdi bu dijital araçları kullanmayınca iyi öğretmen olmuyorsunuz. Öğrenci de müdür de veli de bunları kullanmanızı istiyor.

A4- Dijital eğitim artık eğitim araçlarının dijitalleşmesidir. Teknoloji ile dersler daha etkili olabiliyor. Eksik kalan veya öğrenemediğimiz konuları internetten öğrenebiliyoruz. Birçok arkadaşım internetten özel ders veya deneme satın alıyor.

Y2- Eğitimde teknolojiyi biz öğrenciyken kullanmaya başlayınca yaşı daha fazla olan öğretmenlerimize göre biz avantajlı görünüyoruz. Bu yüzden benim için dijital eğitim derslerin, ders içinde kullanılan araçların ve ödevlerin dijital destek ile sağlanması anlamına geliyor.

Katılımcı görüşleri ve görüşlerden elde edilen kodlar incelendiğinde dijital eğitim Alfa Kuşağı, X Kuşağı ve Y Kuşağı açısından birtakım benzerlikler ve farklılıklar içermektedir. Alfa Kuşağı dijital eğitimi daha çok online platformlara bağlı değerlendirirken, X ve Y Kuşağı ise akıllı tahta kullanımı olarak kabul etmektedir. Ayrıca yine elde edilen görüşlere göre Y Kuşağı eğitimin dijitalleşme sürecinde X Kuşağı'na göre daha avantajlı görünmektedir.

Araştırma kapsamında katılımcılar dijital eğitimi fırsatlar ve tehlikeler olarak ele almıştır. Katılımcılardan dijital eğitimi fırsatlar ve tehlikeler bağlamında değerlendirmeleri istendiğinde Alfa Kuşağı katılımcıların Y ve X Kuşağı katılımcılara göre hem fırsatları hem tehlikeleri farklı değerlendirdikleri görülmüştür. Alfa Kuşağı katılımcılar dijital eğitimi fırsat bağlamında daha geniş öğrenme olanaklarına erişme, istenilen zamanda öğrenme, esnek çalışma, sık tekrar edebilme olarak değerlendirirken Y Kuşağı katılımcılara göre dijital eğitim etkili öğrenme, farklı düşünme becerisi geliştirme, üst düzey öğrenme fırsatları barındırmaktadır. X Kuşağı katılımcılar ise dijital eğitim ile elde edilecek fırsatları basılı materyallerin azalması, etkili ve kalıcı öğrenme, deneyimleyerek öğrenme olarak ifade etmiştir. Dijital eğitimin tehlikeleri ise Alfa Kuşağına göre veri güvenliği, diğer derslere aktaracak zamanın azalması olarak ele alınmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Y ve X Kuşağı dijital eğitimin tehlikesini ekran bağımlılığı, öğrenme disiplininin azalması, öğretmen kontrolünün zorlaşması olarak değerlendirmektedir. Alfa, Y ve X Kuşağı katılımcıların fırsatlar ve tehlikelere yönelik algıları Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Dijital Eğitimin Fırsatları ve Tehlikeleri

Kuşak adı	Fırsatlar	Tehlikeler
Alfa Kuşağı	Geniş öğrenme olanaklarına erişim, esnek öğrenme ortamı, İstenilen zamanda istenilen ortamda öğrenme, öğrenilenleri sık tekrar edebilme	Veri güvenliği, online zorbalık, her dersin dijital olmaması, yetersiz dijital beceriler
Y Kuşağı	Derslere karşı farklı düşünme becerisi geliştirme, üst düzey öğrenme becerisine erişme, kalıcı öğrenme	Ekran bağımlılığı, dikkat eksikliği, internet bağımlılığı, öğretmen kontrolünün azalması, öğrenme disiplininin azalması
X Kuşağı	Kalıcı öğrenme, basılı materyallerin azalması, deneyimleyerek öğrenme	

Katılımcıların dijital eğitimin oluşturduğu fırsatlara yönelik görüşlerinden bazıları şunlardır.

A3- *eğitimde dijital olanaklar kullanılmaya başlandıkça ben istediğim gibi öğrenebilir oldum. Bence öğrenciler sadece öğretmene bağlı kalmıyorlar. Youtube üzerinden bir sürü video ile anlamadığı yerleri tekrar edebiliyorlar. Hem kitap için para da vermek zorunda kalmıyoruz. İstedığımız kitabı internetten bulabilme şansımız var.*

A5- *Okulda bazen dersleri dinlerken zorlanıyorum. Sonra eve gelince internetten o dersin farklı videolarını izleyerek dersi anlama imkânım oluyor. Bana göre dijital eğitimin en büyük fırsatı bu. Hem öğretmenlere mecbur kalmıyoruz hem de bir videoyu anlayana kadar istediğimiz sıklıkta tekrar izliyoruz. Tarih dersinde anlamıyorsam youtube ile tarih profesöründen konuyu dinleyebiliyorum. Fen dersinde deneyi yapmasam bile yapan bir sürü kişiyi izleyebiliyorum.*

X2- *Bana göre eğitimde dijitalleşme arttıkça hem öğrencinin hem de devletin masrafı azaldı. Bundan 5-6 yıl önce her ders için öğrencilere sınavlar, ders notları fotokopi ederken şimdi tahtaya geçip istediğim kadar açıyorum. Bu açıdan benim işimi çok kolaylaştırdı.*

Y5- *Eğitimde dijitalleşme arttıkça öğrencilerin farklı kaynaklara erişme imkânı da arttı. Artık sınıfa girdiğimizde bir konuyu anlatır anlatmaz hemen onunla ilgili tamamlayıcı bir video izletebiliyoruz. Özellikle benim branşında bu işler daha kolay oluyor. Fen dersinde konuyu anlatıyorum ve konu ile ilgili bir video açınca öğrenciler konuyu daha iyi öğreniyor.*

X1- *Öğrenciler her dersi akıllı tahta veya web2 aracı ile deneyimleyebiliyor. Özellikle gençler teknoloji ile daha içli dışlı oldukları için tahtaya kalkmaya da çok istekli oluyorlar. Bu da onların özgüvenini geliştiriyor.*

Katılımcıları dijital eğitimin oluşturduğu tehlikelere yönelik görüşlerinden bazıları şunlardır;

A2- *internetten dersleri takip ettiğimde bilgisayar veya telefonuma virüs girme ihtimali olabiliyor. Dersin nereden öğrenileceğini bilmeyen birisi bu durumla karşı karşıya kalabilir.*

A4- *istediğim gibi izlesem bile aklıma takılan yeri hemen sorabilme şansım olmuyor. Bana göre en büyük tehlikesi bu.*

X3- *Öğrenciler dijital araçlarla zaten içli dışlı bir yaşam sürüyor. Dersi de buradan çalışırken ekranda geçirdikleri süre giderek artıyor. Sürekli internetten olunca derse karşı ilgi de zamanla azalabiliyor.*

Y1- *İnternet ile öğrenme öğrenciler için kolay geliyor ama öğretmenle etkileşimleri olmayınca yeterince öğrenme imkânı yakalayamazlar. Bundan dolayı kalıcı bir öğrenme olmuyor. Bir de öğrencinin başında öğretmen olmayınca öğrenci ya yanlış bir şeyler öğreniyor ya da eksik öğreniyor. Sonra biz okulda bunu düzeltmenin yolunu aramaya başlıyoruz.*

X5- *İnternette geçirilen zaman çocuklarda dikkat eksikliği yaratıyor. Dijital araçlarla bir şeyi öğrenmek kolay gibi görünüyor ama bir şeyi öğrenirken aynı zamanda zarar da görüyorlar. Bir de artık çocuklar her bilgiye erişebilir olunca her şeyi doğru kabul ediyorlar. Konu ile ilgili olmayan bir sürü içerik hakkında fikirleri var.*

Katılımcıların görüşleri incelendiğinde katılımcı kuşaklar arasında dijital eğitimin faydaları ve tehlikeleri ile ilgili görüş farklılıklarının olduğu anlaşılmaktadır. Alfa Kuşağı katılımcılar dijital eğitimi daha faydalı olarak nitelendirmektedir. Onlara göre dijital eğitimin en önemli tehlikesi veri güvenliği ve istenen düzeyde dönüt alınmaması olarak değerlendirilebilirken, Y ve X Kuşağı bu tehlikeleri ekran bağımlılığı, öğretmen kontrolü dışında öğrenme olarak ele almaktadır.

Araştırmanın bir diğer bulgusu da dijital eğitimin duygusal etki bağlamında nasıl algılandığı ile ilişkilidir. Katılımcılar duygusal etkiyi olumlu ve olumsuz etki alt başlıkları ile ele almışlardır. Dijital eğitimin olumlu duygusal etkileri Alfa Kuşağı katılımcılar tarafından kendini daha rahat ifade edebilme, arkadaşlar ile birlikte öğrenebilme, istenilen zaman öğrenebilme olarak belirtilirken, Y ve X Kuşağı katılımcılar öğrencilerin öz güvenlerinin artması, başarılı olma hissini sık yaşaması olarak ifade etmiştir. Olumsuz etkileri incelediğimiz de ise Alfa Kuşağı katılımcılar yetersiz öğrenme duygusuna kapılma ve zorbalıkla karşılaşma kodlarını oluşturmuştur. Y ve X Kuşağı katılımcılar bu konuda benzer görüşler ortaya koymuş

ve dijital eğitimin olumsuz duygusal etkilerini yalnızlaşma, içe kapanma, eksik öğrenme sonucu başarısızlık hissini gelişmesi olarak ifade etmiştir. Katılımcı görüşlerine göre oluşan kodlar Tablo 4' de sunulmuştur.

Tablo 4. Dijital Eğitimin Duygusal Etkileri

Kuşak adı	Olumlu etkiler	Olumsuz etkiler
Alfa Kuşağı	Kendini rahat ifade etme Birlikte öğrenme Esnek öğrenme Özgüven artışı	Yetersiz öğrenme duygusuna kapılma Siber zorbalıkla karşılaşma
Y Kuşağı	Özgüven artışı	İçe kapanma
X Kuşağı	Başarı hissi	Başarısızlık hissi

Katılımcıların bazılarının dijital eğitimin duygusal etkilerine yönelik görüşleri aşağıdaki gibidir.

A3- İnternette öğrenme benim için daha kolay oluyor. Kendimi internet başında daha rahat hissediyorum. Bana soru soran olmuyor. Öğrenmişsem mutlu oluyorum. Öğrenmediğim zaman beni yargılayan kimse olmuyor. Ama kendimi yargılayabiliyorum. Bu konuyu burada da öğrenemedim herhalde hiç öğrenemeyeceğim diyorum.

A5- İnternet sayesinde bilmediğim bir şeyi hızlıca öğreniyorum. İstedğim cevaplara hemen erişiyorum. Konuyu veya soruyu öğrenince kendimi daha iyi hissediyorum. Öğretmen beni bilmediğim için yargılamıyor.

Y1- Öğrencilerin bazıları bir sonraki konuyu internette çalışıp gelebiliyor. Zaten teneffüslerde akıllı tahtaların kurdu olmuşlar istediklerini yapıyorlar. Böyle olunca derse de daha istekli katılıyorlar.

X3- Sürekli internetin başında duran çocuklar daha çok içine kapanıyor. İletişim kuramaz oluyoruz. Biz iletişim kuramayınca da öğrenci neyi öğrendi neyi öğrenmedi tespit etmek sınıva kalıyor. Sınavda da başarısız olunca öğrenci derse karşı ön yargı geliştirmeye başlıyor.

Y5- Öğrenciler dijital araçları bizden daha iyi kullandığını düşününce kendilerini iyi hissettiklerini gözlemliyorum. Konuyu bilmeseyse bile dersi akıllı tahtadan işliyorsam kalkıp söz isteyebiliyorlar.

Katılımcıların görüşleri ve elde edilen kodlar incelendiğinde Y ve X Kuşağı katılımcıların dijital eğitimin olumsuz etkileri açısından benzer düşüncelere sahip oldukları görülmektedir. Dijital eğitimin olumlu etkilerini ele aldığımızda ise tüm katılımcıların birbirine yakın görüşlere sahip olduğu söylenebilir.

Araştırmanın son bulgusu dijital eğitimin geleceği ile ilgilidir. Katılımcılara dijital eğitimin gelecekte nasıl bir noktaya gideceği sorulmuştur. Araştırmaya dahil edilen tüm katılımcılar dijital eğitimin gelecekte günümüze göre daha fazla gelişeceğini ifade etmiştir. Katılımcılara göre eğitimde teknoloji kullanımı daha yaygın bir hal alacaktır. Ancak X Kuşağı katılımcılar dijital eğitimin daha yaygın olmasına rağmen okulların geleneksel çerçevede eğitimi sürdüreceğini savunmaktadır. 5 Y Kuşağı katılımcının dördü X Kuşağı katılımcıların bu görüşünü destekler nitelikte ifadeler vermiştir. Buna karşın Alfa Kuşağı katılımcıların bazıları gelecekte okullara ihtiyacın azalacağını ifade etmiştir. Katılımcılardan Alfa Kuşağı katılımcılara gelecekte dijital eğitim yaygınlaşır ve okullara devam zorunluluğu ortadan kalkarsa okula devam etmeyi isteyip istemedikleri sorulduğunda devam etmeyi istediklerini söylemişlerdir. Y ve X Kuşağı katılımcılara ise dijital eğitimin mesleklerini tehdit edip etmedikleri de sorulmuş elde edilen cevaplar katılımcılara göre gelecekte öğretmenlik mesleğinin mutlaka olacağını göstermiştir. Buna göre X Kuşağı katılımcılar gelecekte mesleklerinin devam edeceğini ifade ederken Y Kuşağı katılımcılarından bir tanesi gelecekte öğretmenlik mesleğinin ortadan kalkacağını söylemiştir. Katılımcıların konuya ilişkin görüşleri aşağıdaki gibidir.

X5- Gelecekte dijital eğitim olanakları şimdiye göre tabii ki daha da gelişecek. Teknoloji giderek gelişiyor okullarda da bu gelişim sürecektir. Aslında teknoloji daha erişilebilir olacaktır. Öğrenciler daha kolay erişebileceklerdir.

A1- Gelecekte öğrenciler şimdi olduğundan daha farklı teknolojik imkana sahip olacaktır. Teknoloji hızla gelişiyor. Derslerde VR gözlükler, simülasyonlar filan kullanılacaktır.

A5- Gelecekte bu teknoloji ilerleme hızı ile bambaşka okullar olacak. Her şeyi internetten öğreniyorsak okula gerek var mı? Bence okul gelecekte sadece öğrencilerin sosyalleşebilecekleri bir yer olarak kalacaktır. Dersleri daha iyi anlatan internet kaynakları oldukça öğretmenler de gelecekte farklı işler yapabilir.

Y3- Dijitalleşme okulların yapısını giderek değiştiriyor. Öğrenciler öğretmenlere daha az ihtiyaç duyar hale geldiler. Dijital olanakların hepsini okullara getirmediğimizde öğrenci bunlara nerede erişirse okulu orası olarak görecektir. Bu durum öğrencinin kendi kendine öğrenme becerisi geliştirmesine yol açacaktır. Hatta gelecekte öğretmenler bilgi aktarımı yapmak yerine öğrenciyi bilgiye yönlendiren, bilgiyi organize eden kişiler olacaktır.

A2- Okulları gelecekte değil şimdi bile kaldırsalar ben eksikliğini hissederim. Evet internet daha iyi öğretiyor ama internette arkadaşlarımız da gerçek hayatta olduğu gibi olmuyor.

X2- gelecekte yine öğretmene ihtiyaç olur. Öğretmene ihtiyaç bitmez ama öğretmenin görevi ne olur o kısım biraz farklı olabilir.

Araştırma kapsamında katılımcıların dijital eğitimi birçok yönü ile değerlendirmeleri ile elde edinilen bulgular bir arada değerlendirildiğinde öğrenci katılımcılar ile öğretmen katılımcılar arasında dijital eğitimi algılama yönünden farklılıklar olduğu görülmektedir. Öğrenci katılımcılara (Alfa Kuşağı) göre dijital eğitim öğrencilerin yaşamını kolaylaştıran, esnek öğrenme olanakları sunan, özgüven gibi olumlu duyguları besleyen ve gelecekte de okulun yerini alacak bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Y ve X Kuşağı ise Alfa Kuşağına göre dijital eğitimi daha çok okul sınırları içinde yapılan faaliyetlere sınırlandırmaktadır.

4. TARTIŞMA ve SONUÇ

Dijital eğitimin Alfa, X ve Y Kuşakları tarafından farklı algılanması, her bir kuşağın kendi sosyal, kültürel ve teknolojik bağlamında şekillenen öğrenme yaklaşımlarını ve beklentilerini ortaya koymaktadır. Araştırma, dijital eğitimin her kuşakta farklı şekillerde içselleştirildiğini ve bu farklılıkların hem fırsatlar hem de zorluklar sunduğunu göstermektedir. Alfa Kuşağı, dijital dünyada doğmuş olmanın getirdiği avantajlarla teknolojiye yüksek bir uyum gösterirken, eğitim süreçlerinde teknolojiyi doğal bir parça olarak algılamaktadır. Ancak, bu kuşağın sosyal ve duygusal gelişimi açısından yüz yüze etkileşim eksikliğinin öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. Dijital eğitimi daha etkili kılmak için bu kuşağa yönelik programlarda oyunlaştırma, etkileşimli içerikler ve sosyal öğrenme ortamları önceliklendirilmelidir. Kuşak araştırmacılarına göre Y Kuşağı, dijital eğitimi hem kişisel hem de profesyonel gelişimleri için bir araç olarak görmektedir. Dijitalleşmeye adaptasyon konusunda daha pragmatik bir yaklaşım sergileyen bu kuşağın, dijital araçlara yönelik hem yenilikçi hem de eleştirel bir bakış açısına sahip olduğu belirlenmiştir. Bu kuşak için esnek öğrenme ortamları, kişiselleştirilmiş içerikler ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen dijital platformlar önem taşımaktadır. Ayrıca, bu kuşak hibrit eğitim modellerine daha sıcak bakmakta ve yüz yüze etkileşim ile dijital eğitimin dengelenmesini beklemektedir. X Kuşağı, dijital eğitimi öğrenme süreçlerine entegre edilen bir yenilik olarak görse de teknolojiye adaptasyon konusunda diğer kuşaklara kıyasla daha fazla zorluk yaşamaktadır. Bu durum, dijital eğitim programlarının bu kuşağın ihtiyaçlarına göre basitleştirilmesi ve rehberlik desteklerinin artırılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, bu kuşağın eleştirel bakış açısı, dijital eğitimin iyileştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi için değerli bir girdi sağlamaktadır. Araştırmanın bulguları, dijital eğitimin her kuşak için farklı algılama biçimine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu farklılıklar, kuşakların eğitim süreçlerine yönelik motivasyonlarını, dijital araçlara erişimlerini ve teknolojiyi kullanım şekillerini doğrudan etkilemektedir. Kuşakların dijital eğitime ilişkin algılarının farklılık göstermesi, eğitim politikalarının ve dijital içeriklerin kuşaklara özgü ihtiyaçları karşılayacak şekilde özelleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

- Creswell, J. W. (2021). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Drugas, M. (2022). Screenagers or "Screamagers"? current perspectives on generation alpha. *Psychological thought*, 15(1), 1-11
- Katz, S. (2017). Generation X: A critical sociological perspective. *Generations*, 41(3), 12-19.
- Lee, J. P., & Lee, Y. S. (2021). Structural equation model of elementary school students' quality of life related to smart devices usage based on precede model. *International journal of environmental research and public health*, 18(8), 1-14
- Lissitsa, S., & Kol, O. (2016). Generation X vs. Generation Y—A decade of online shopping. *Journal of retailing and consumer services*, 31, 304-312.
- Lissitsa, S., & Laor, T. (2021). Baby Boomers, Generation X and Generation Y: Identifying generational differences in effects of personality traits in on-demand radio use. *Technology in society*, 64, 101526.
- McCrinkle, M., & Fell, A. (2021). *Generation Alpha*. Hachette Australia.
- Merritt, S. R., & Neville, S. (2002). Generation Y: A perspective on America's next generation and their impact on higher education. *The Serials Librarian*, 42(1-2), 41-50.
- Miller, S. (2019). The young are regarded as the most tolerant generation. That's why results of this LGBTQ survey are 'alarming'. USA Today June, 24.
- Prensky, M. (2001). Nativos digitales, inmigrantes digitales. *On the horizon*, 9(5), 1-7.
- Rathore, B. (2023). *Future of AI & generation alpha: ChatGPT beyond boundaries*. EDUZONE: International Peer Reviewed/Refereed Multidisciplinary Journal (EIPRMJ), ISSN.
- Sebbowa, D., Ng'ambi, D., & Brown, C. (2014). Using wikis to teach history education to 21st century learners: A hermeneutic perspective. *Critical Studies in Teaching and Learning (CriSTaL)*, 2(2), 24-48.
- Twenge, J. M. (2023). *Generations: The Real Differences Between Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers, and Silents—and What They Mean for America's Future*. Simon and Schuster.
- Williams, K. C., & Page, R. A. (2011). Marketing to the generations. *Journal of behavioral studies in business*, 3(1), 37-53.
- Yalçın, H. (2022). Bir araştırma deseni olarak fenomenoloji. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), 213-232.
- Yang, K., & Jolly, L. D. (2008). Age cohort analysis in adoption of mobile data services: gen Xers versus baby boomers. *Journal of consumer marketing*, 25(5), 272-280.
- Yılmaz, E., & Aktürk, A. (2021). *Z kuşağı bir nesli anlamak*. Palet Yayınları.
- Yılmaz, E., & Aktürk, A. (2024). Alfa Kuşağının Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. *SEBED*, 2(1), 16-32.
- Zemke, R., Raines, C., & Filipczak, B. (2013). *Generations at work: Managing the clash of Boomers, Gen Xers, and Gen Yers in the workplace*. Amacom.
- Ziatdinov, R., & Cilliers, J. (2022). Generation Alpha: Understanding the next cohort of university students. *arXiv preprint arXiv:2202.01422*.
- Sebanç, A. M., Guimond, A. B., & Lutgen, J. (2016). Transactional relationships between Latinos' friendship quality and academic achievement during the transition to middle school. *The Journal of Early Adolescence*, 36(1), 108-138.